

Montanha Russa

Eu sempre andei na linha do trem.
Não sou maluco, eu era o trem!
Todo certinho, tudo no horário,
Gravata borboleta e o caralho!

Um dia, num cruzamento:
o descompasso, a máquina rateou.
Engulhando, ainda assim saí andando,
mas a locomotiva, o trilho, tudo mudou

Nada me tirava do prumo.
De repente, saí da linha legal!
Imagine aí, meu amigo,
um trem dando cavalo de pau.

Essa Montanha Russa é minha!
De maquinista à passageiro! (4x)

Da reta ao looping, um susto!
O sobe e desce, as curvas; um turvo.
Não conseguia parar,
achar o freio, o desvio, mudar!..

Já não queria voltar pra linha,
No meio do caos, achei a razão.
Aquela emoção, a tensão,
Toda aquela confusão era minha.

Essa Montanha Russa é minha!
De maquinista à passageiro! (4x)

Deixei o corpo seguir com o traçado.
A mente grudei no chão, já que meus pés não estavam.

Encontrei comigo estando separado.
Achei o caos quando não procurava
e achei a calma quando pensei que já não dava.

Essa Montanha Russa é minha
De maquinista a passageiro! (4x)

Mas pro comando eu vou voltar!